

Yanvar, 2026-yil

XALIQ DÓRETPELER HÁM ONIŇ TARBIYALIQ ÁHMIYETI HAQQINDA

Allanazarov Allambergen Aymuratovich

Berdaq atındaǵı QMU oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18405734>

Annotatsiya. Anotatsiya bul maqalada xalıq dóretpeler hám oniŇ tarbiyalıq áhmiyeti haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: dóretpeler, tarbiyalıq áhmiyet, dástúr, muzıka mádeniyatı.

О НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ И ЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ

Примечание. В данной статье рассматривается народное искусство и его образовательное значение.

Ключевые слова: творчество, образовательное значение, традиция, музыкальная культура.

ABOUT FOLK ART AND ITS EDUCATIONAL SIGNIFICANCE

Annotation. This article discusses the folk art and its educational significance.

Keywords: creativity, educational significance, tradition, musical culture.

Ata-babalarımız el jurtınan shıǵıp dúnya gezip, sawat ashıp, ǵariplikte jurip olar Watan, Ana jurt saǵınıshın ózlerinde túyip óz Ana Watanına bolǵan, milletine bolǵan miyirligi rawajlanıp ózlerinde milliy ideologiyalıq sezimlerdi, bilim qalıplestirip yel ushın ustaz, danishpan wazıypaların orınlaǵan.

Tálim-tárbiya tarawında dástúrlerden paydalanıp ullı oyshıllar Alisher Nawayı, Ibn Sino, Al-Farobiylar óz miynetleriniŇ bir bólegin muzıka mádeniyatına baǵıshlaǵanlar.

Qaraqalpaq oyshılları izleniwler nátiyesinde milliy dástúrlerdı, atqarıwshılardıń ústaz-shakirt dástúrin islegen jıraw baqsılar Sıpıra jıraw, Jiyeń jıraw, Ajiniyaz, Berdaq shayırlar siyaqlı danishpanlarımız milliy muzıka mádeniyatın bayıtıwda óz dóretywshiligi menen xızmet etken.

Qaraqalpaq xalıqı ruwhiy miyrasında milliy muzıka dástúrleriniŇ jaslar tárbiyasında ideologiyalıq qalıplesiwindegi tutqan ornı ayrıqsha áhmiyetke iye.

Muzıka tálimi arqalı oqıwshılardıń milliy ideologiyalıq sezimlerin qalıplestiriw házirgi kúnde aktual máselelerden biri. Bunda kóp ásirlik xalıq qosıqlarınıń tárbiyalıq áhmiyeti ullı.

Xalıq qosıqlarınıń tárbiyalıq áhmiyeti qádimden kiyatırǵanlıǵı sebepli xalıqtıń tarıyxı, ótmishi, arızları, oyları hám maqsetleri jámlengen. Xalıq qosıqlarınıń qádimden kiyatırǵan janrı fol'klorjanrı bolıp anglıshan tilinde fol'k-xalıq, lore - bilim, danalıq, yaǵni, yaǵniy – xalıq dóretywshiligin kórsetiwshi atama.

Páńge 1846 jılda ingliz arxeologi U.J.Toms alıp kirgen. XIX ásirdeń 80-90 jıllarından Fol'klor ataması kóplep mámleketlerde qollanılıp basladı. Sol jıllardan baslap bul atama keń máńide xalıq dóretywshiligin bárshe tarawların – xalıq poeziyası, xalıq bayatı, muzıkası, ayaq oyını, suwretlew óneri, músishilik, oymakarlıq, diniy isenimlik hám ádetleri tusınılse, tar máńiste tek sóz iskusstvosınıń-xalıq awızeki poetikalıq dóretywshiligi túsiniǵin kórinedi.

Xalıq qosıqlar mazmunında millettiń ishki jaǵdayı, keshimeleri, ruwhiyati, ruwhiy dúnyası, oy pikirleri, maqset hám oyları hámde quwanışları menen baylanisli pikirler jıyını.

Yanvar, 2026-yil

Jánede bul jámiyettegi belgili siyasiy, xuquqiy, ádeplilik, dıniy, kórkem, filosofiyalıq, ilimiy kóz qarasar, pikirler hám ideyalar toplami desek de boladı. Yaǵniy, pútkil bir barlıqtıń jámiyet turmısınıń ruwhıy-siyasiy sawlesi, onıń insan sanasına tásir etıwi, insan tárepinen aqlanıp pútkil dizimge keltirilıwi hámde bul dizimdıń ámeliy jumıs sharayıtında teoriyalıq hámde ruwhiy tirek bolıp xızmet etedi.

Turkiy xalıqlarda xalıq qosıqlardı jazıp alıw boyınsha dáslepki tájiriybeler XI asirden baslap kózge taslanadı. XVIII - XIX asir baslarında xalıq qosıqlarına bolǵan itibar kúsheydi.

Olardı jiynaw hám toplaw hám baspadan shıǵarıw rawajlandı. XX asirdiń 20-jılları 2-yarımından baslap tabıslar qolǵa kiritildi. Qısqa dawir ishinde “Alpamıs”, “Yusıp menen Ahmed”, “Alibek menen Bolibek”, “Rustam”, “Góróǵlımıń tuwılıwi”, “Yusıp Ahmed”, “Awezhan”, “Edige”, “Ahmaq padsha”, “Ǵarip-Ashıq” sıyaqlı ulken shıǵarmalar hám dástanlar jazıp alındı.

Qaraqalpaq milliy qosıqlarınıń ilimpaz N.Nikolayev, S.Tolstov, Q.Ayımbetov ham T.Adambaewalar xalıq arasından jiynap qaraqalpaq fol'klor shıǵarmasın jratdılar.

Folklordıń tiykarǵı ózgesheligi dóretiwshı process-dóretiwshilik hám atqarıwshılıq barısın awızekiligi hám jámáá xarakterine iye. Onıń dástúriy, ózgeriwshı, kóp túrlilik, ulıwmalıq, ananimlıq sıyaqlı belgileri fol'klorga say áne sol dóretiwshı processdiń bas ózgesheligi aylanasında kórinedi.

Milliy shıǵarmalar kópshilik tárepinen awladlardan-awladlarǵa baylanıshılıǵında poetikalıq elementleri, dástúriy usıl quralları tiykarında júzege keledi. Ol belgili yesitiwshiler toparına mólsherlengen hám xalıq jámááti tárepinen ayılǵanda ǵana jámiyet hám tariyxiy áhmiyetke iye.

Xalıq qosıqlar úlgileri awızeki jaratılıp awızeki tarqalıw jámiyet repertuarınan keń wórim alǵan poetikalıq formaların barlıǵı, teksttan-tekstke ótiwshı ulıwmalıq orınlardıń qatańlıǵı, úqsas syujetlerdiń kópligi mumkinshilik jaratadı.

Hár bir dóretiw hám atqarıwda dástúriy shıǵarmadaǵı ayrim kemshilikler ózgeredi yamasa túsip qaladı. Bunday ózgeriwshenlik jámiyetlik-ishki jaǵday, tińlawshılar talabi dóretiwshilik bilimne baylanıslı. Biraq hár qanday ozgeriw formalasqan qatań dástúrler aylanasında payda boladı.

Qaraqalpaq xalıqı XVI ásirdiń 2 yarımından baslap óz atın aldı, biraq qaraqalpaq xalıqı óziniń mádeniyatın, óziniń iskusstvosin áyyemgi zamanlardan-aq, duze basladı. Biraq qaraqalpaq xalıqı XVIII-XIX ásirlerlerde Turkistan ustemshiligi hámde qońsı xalıqlardıń zulimi astında ezilip keldi.

Elimiz kóp qıyınshılıqlar, guresler, shaxit bolǵan azamatlar muyneti menen óz ǵárezsizligin alǵannan keyin milliy dásturlerimizdi tiklew, salamat awlad tárbiyası menen shuǵıllanıw, keleshek awlad ushın hareketler baslandı.

Óz ǵárezsizligimizdi qolǵa alǵannan keyin qaraqalpaq xalıqları óz ótmish tariyxi, dástúrlerin qayta tiklew, keleshek ushın rawajlanǵan mámleketleri qatarınan orın alıw, barkamal keleshek ushın mumkinshilik jaratıw maqsetinde jaslarımızǵa milliy dástúrler tiykarında, milliy ideologiya ruwhında tárbiyalaw bugingi künde actual máselelerden biri esaplanadı.

Sol sebepten Kadrlar tayarlaw milliy dástúrińiń tuykarǵı maqseti jaslardı milliy ruwhda tárbiyalaw máselesi júkletilgen. Bul máseleńi ámelge asırıwda oqıtıwshılar hám tárbiyashılardıń moynındaǵı waziypa ekenligin bilemiz.

Yanvar, 2026-yil

Ata-babalarimdan miyras bolgan urip-ádetler, milliy qádiriyatımızdı bizgeshe jetip kelıwıne kitaplar, videoplyonkalar, kino, jurnal hám gazetalar arqalı biz ótmish haqqındağı bilimlerge iye bolıp kelmektemız. Házirgi kúnde pán texnika qatań rawajlanıp atırğan waqıtta bárshe jaslarımız óz bilimın jánede bayıtıwda jańa hám zamanagoy texnologiyaları ómirimizdiń ajralmas bolegine aylandı.

Hár kuni axborot quralları hám internet portallarında jaylasqan jańalıqlardan xabardar bolıwǵa ádetlenbegen jumıs quralınday bolıp qalǵan kompyuterlerden paydalanmaǵan insandı tabıw qıyın. Bul orında bárshemız qálewshılerımız. Kundelik wómirde hám jumıs hám óqıwda insandı hár waqıt qızıqtıratuǵın sorawlar payda boladı. Bul juwapqa bolsa internet baylanısı arqalı bimalel tabıw mumkinshılıǵı bar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Даўқараев. Н. Революцияға шекемги қарақалпақ әдебиятының очерклері. Нөкіс 1961-жыл. 16-бет.
2. Моянов Иқласбай Жиенбаевич. Қорақалпоқ халқ мусиқаси асосида
3. Ўқувчи-ёшлар маънавий-ахлоқий фазилатларини шакллантиришнинг хусусиятлари. 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Нукус – 2019.
4. Madaminova S. Umarova M. In the process of music lessons in the comprehensive education of children teacher skills. International Journal of Discovery and Innovation in Applied Science. 2023 mart. ISSN: 2792-4009

MODERN SCIENCE
& RESEARCH